

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

V. БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

УДК 547.915+547.995:637.133.7

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ ТА НЕОМІЦИН СУЛЬФАТУ

А. М. Скляр¹, А. В. Диденко²

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
a.m.sklyar415@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9867-8607

² maksym12061994@gmail.com

Скляр А. М., Диденко А. В. Дослідження структури біологічно активних полімерних матеріалів на основі хітозану та неоміцин сульфату. – *Природничі науки*. – 2021. – 18: 89–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735618>

Анотація У статті розглядається методика одержання біоматеріалу на основі хітозану і неоміцин сульфату. Матеріали були схарактеризовані за допомогою деяких фізико-хімічних методів, у результаті чого були зроблені висновки, що отримані зразки на основі хітозану і неоміцин сульфату можуть бути рекомендовані для створення препарату, який може бути використаний в медицині.

Ключові слова: хітозан, неоміцин сульфат, біоматеріал.

Sklyar A. M., Didenko A.V. Study of the structure of biologically active polymeric materials based on chitosan and neomycin sulfate. – *Prirodničì nauki*. – 2021. – 18: 89–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735618>

Abstract The method of obtaining a biomaterial-based on chitosan and neomycin sulfate is considered in the article. The materials were characterized by some physicochemical methods, as a result of which it was concluded that the obtained samples based on chitosan and neomycin sulfate can be recommended to create a drug that can be used in medicine.

Keywords: chitosan, neomycin sulfate, biomaterial.

Результати та їх обговорення. Інтерес до хітину та хітозану зростає за рахунок загального розвитку хімії полісахаридів і їх похідних. Останнім часом з'явилося багато робіт, пов'язаних з практичними значеннями похідних

хітину, а особливо хітозану - деацетильованого похідного хітину. Також значно інтенсифікувалися дослідження вказаних полімерів для розробки наукових основ їх практичного використання. Завдяки своїм унікальним властивостям хітозан, безперечно, можна назвати біополімером XXI століття, а завдяки численним його модифікатам вже відомо більше 200 сфер застосування цих полімерних продуктів. У медицині для лікування і профілактики тромбозів використовується природний антикоагулянт крові — гепарин, за хімічною будовою є змішаним полісахаридом. Найбільш близький його структурний аналог — сульфат хітозану також володіє антикоагулянтною активністю, зростаючою при збільшенні ступеня сульфатування. Можливість реалізації синергічного ефекту (посилення активності гепарину при введенні добавок сульфату хітозану) робить це з'єднання перспективним для створення лікарських препаратів антикоагулянтної і антисклеротичної дії.

N- і O-сульфатовані похідні частково деацетильованого карбоксиметилхітина не тільки перешкоджають згортанню крові завдяки селективній адсорбції антитромбіну, а й різко зменшують інтенсивність поділу ракових клітин.

Ще однією можливістю використання хітину, хітозану та їх похідних (карбоксиметилхітина, карбоксиметилхітозану, сукцинілхітозану) — створення біодеградабельних носіїв фармацевтичних препаратів (антибіотиків, антивірусних, протипухлинних та антиалергенних препаратів) у вигляді плівок (мембран). Застосування таких плівок створює умови для виділення лікарських засобів, забезпечуючи ефект пролонгування їх дії.

Частковий позитивний заряд аміногруп в молекулах хітозана, допомагає кровотворенню і перешкоджає рубцюванню ран, затримуючи вироблення фібрину. З допомогою хітинових пов'язок добре лікуються складні і важкі рани. Нанесеним на шкіру і волосся, хітозан, завдяки позитивному заряду, утворює тонку плівку, внаслідок чого креми на хітозановій основі знайшли застосування в косметичі.

В роботі були описані знайдені оптимальні способи одержання біологічно активних матеріалів на основі хітозану та антибіотику неоміцин сульфату, який здавна активно використовується в медичній практиці.

Метою даної роботи було дослідження структури і властивостей вище зазначених біоматеріалів поширеними на сьогодні деякими фізико-хімічними методами. Для цього були використані наступні методи.

1. Рентгено-дифракційний метод.

Одержані дифрактограми на приладі ДРОН-4-07 з ліофілізованих зразків раніше синтезованих біоматеріалів з різним вмістом неоміцин сульфату [2] показали, що вони мають аморфну структуру без виражених кристалічних фаз, що характерно для багатьох інших речовин, в тому числі і полімерів (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенівська дифракція зразків з молекулярною масою 500кДа і різним вмістом неоміцин сульфату

II. Растрова електронна мікроскопія.

На растровому електронному мікроскопі РЕММА-102 досліджені зразки виявили пористу регулярну структуру з розміром пор від 50 до 150 мкм, про що свідчать мікрофотографії (рис. 2 і 3).

Рис. 2. Рис. 2. XT3-500-J-Neo-1

Рис. 3. Рис. 3. XT3-500-J-Neo-2

III. Температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія.

На мас-спектрометрі МХ-7304 з вакуумною програмованою піччю були встановлені температурні профілі виходу йонів та води з досліджених зразків біоматеріалів, а одержані результати ілюструють графіки на рис. 4, 5, 6.

Рис. 4. Температурний профіль виходу іонів m/z 18 (вода) зі зразків

Рис. 5. Температурний профіль виходу іонів m/z 127 (йод) зі зразків

Рис. 6. Температурний профіль виходу іонів m/z 128 ($[IH]^+$) зі зразків

Результати та їх обговорення. Як видно з графіків, характер наведених профілів – однотипний, що підтверджує практично однакову структуру синтезованих біоматеріалів на основі хітозану з вмістом неоміцин сульфату та йоду розчинника.

Висновки.

1. Досліджена структура синтезованих в роботі [2] біоматеріалів.
2. З використанням деяких фізико-хімічних методів встановлені: а) аморфна їх структура з достатньо високим ступенем однорідності з одного боку; б) температурні профілі виходу йодовмісних йонів та залишкової води.
3. Висунуто уявлення про, можливе, більш широке та ефективне застосування синтезованих і досліджених біоматеріалів у медичній практиці у порівнянні з чистим неоміцин сульфатом, зокрема у дерматології.

Список використаних джерел

1. Muzzarelli R.A. Chitosan Chemistry: Relevance to the Biomedical science. Chitosan Chemistry and pharmaceutical perspectives. 2004, vol. 104, №186. p. 151-209.
2. А.М. Скляр, А.В. Діденко. Одержання біоматеріалу на основі хітозану та неоміцин сульфату. – Природничі науки. – 2021.